

ANAGRAFICA	
Missione	4
Componente	2
Investimento	2.3
Centro di trasferimento tecnologico:	BI-REX
Linea di intervento	Linea 2 - Progetti di innovazione
CUP	C29H23000040009
Area tematica	Area 1 – Big Data
Titolo del progetto	IASAI - Image Analytics for Seafood machinery using AI
Fase o Work Package	Fase 3 (WP3) - Implementazione, raccolta dati e documentazione
Deliverable	DL3 – Documentazione tecnica dei risultati.
Contributori	INFOTEAM SRL – FACTORDEV SRL – CNR

IASAI

Image Analytics for Seafood machinery using AI

generato attraverso: <https://www.craiyon.com/image/LdO1gCWhSyCvZbQWNpGgzA>

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

bi-REX
Big Data Innovation & Research Excellence

Deliverable: DL3 – Documentazione tecnica dei risultati.

Indice

1. Stato di avanzamento del progetto	4
2. Fase 3 - Implementazione, raccolta dati e documentazione	5
Task 3.1 - Implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo [IT-F.DEV]	8
3. Deliverable DL3 – Documentazione tecnica dei risultati	24

Figure

Figura 1 - Vista esterna del Mercato Ittico di Termoli	7
Figura 2 - Processi di addestramento ed utilizzo del sistema di Machine Learning.	9
Figura 3- Estratto del contenuto del file metadati JSON associato ad un prodotto e correlato all'immagine ottenuta dalla IP CAM.	10
Figura 4 - Estratto del contenuto dell'archivio zip in risposta alla chiamata API	11
Figura 5 - Distribuzione per specie ittiche.	12
Figura 6 - Immagini elaborate per data.	12
Figura 7 - Distribuzione per qualità.	13
Figura 8 - Specie riconosciute per data.	13
Figura 9 - Distribuzione delle specie per singola data.	14
Figura 10 - Sistema di acquisizione dei dataset per la predizione e l'addestramento.	17
Figura 11 - Tavola tecnica dell'impianto d'asta.	17
Figura 12 - Layout prospettico dell'impianto di vendita all'asta.	18
Figura 13 - Vista del nastro trasportatore, dettaglio IP CAM.	19
Figura 14 - Poster dell'evento di presentazione al Comune di Termoli	22
Figura 15 - Foto dell'evento Comune di Termoli 11/12/2025.	24
Figura 16 - Elaborazione dell'immagine.	28

Tabelle

Tabella 1: Tabella della griglia di selezione del caso pilota.	6
Tabella 3: Tabella sintetica delle attività di comunicazione.	20

1. Stato di avanzamento del progetto

Il progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI” ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il progetto prevede la prototipazione di un sistema di computer vision per l'individuazione di un set di specie ittiche acquisite da apposite IP CAM ed organizzate in un database distribuito nel Cloud computing per consentire una fase di reinforcement learning del modello di AI. Particolare attenzione verrà posta nel processo di ingegnerizzazione e di automazione industriale per garantire tempi rapidi di esecuzione e per ottimizzare la trasmissione via Cloud dei dati collezionati. Il prototipo sarà implementato sulle macchine di automazione industriale dedicate alla commercializzazione di prodotti ittici, in uno dei mercati ittici italiani. Il sistema di Image Analytics prevede il suo impiego su qualsiasi macchina industriale dove è richiesto il riconoscimento delle specie ittiche, consentendo di automatizzare i processi produttivi di tracciabilità, di trasformazione e confezionamento, contribuendo a raccogliere ulteriori dati utili a valle del processo produttivo stesso.

Il progetto prevede di articolarsi in n.3 diversi semestri, andando a coprire l'arco temporale massimo di 18 mesi dall'avvio. Le fasi del progetto sono distinguibili in tre differenti, di seguito riportate, con evidenza delle singole attività (TASK), milestone (MS) e deliverable (DL).

Nella Fase 1 - Analisi e progettazione generale – condotta durante il primo semestre del progetto, è previsto l'avvio del progetto e tutte le operazioni necessarie ad eseguire l'opportuno studio di fattibilità ed analisi dei requisiti necessari alla definizione completa del progetto stesso (**TASK 1.1**) andando a recepire quelli che sono i principi stabili dall'ambito di azione e dal grado di innovazione atteso dal sistema proposto (**MS1**). A seguire, in modo parallelo e contemporaneo, ciascun partner di progetto si occuperà delle due rispettive tecnologie impiegate alla base del sistema, ovvero della progettazione dei moduli necessari alle operazioni di Big Data analytics (**TASK 1.2**) e quelle relative alla tecnologia di Machine Learning (**TASK 1.3**) necessarie a raccogliere i dati di dominio dagli impianti manifatturieri (**MS2** e **MS3**). Attraverso la predisposizione dell'apposito ambiente in Cloud computing, grazie alla fase di analisi nel dominio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, sarà effettuata la preparazione del dataset (**TASK 1.4**), ovvero dei dataset (**MS4**), in base ai parametri e ai dati di esempio collezionati durante la fase di analisi. Questa ultima fase preparatoria è necessaria per poter aumentare le attività di progetto previste per la ricerca industriale nel semestre successivo, rilasciando un framework documentale ed un ambiente infrastrutturale (**DL1**) nel quale avviare il processo di ricerca industriale.

Nella fase 2 - Design dell'integrazione – condotta durante il secondo semestre del progetto è stata completata la fase di design del sistema di Machine Learning (**TASK 2.1**) basato sulla combinazione di raccolta dati da sistema di computer vision ed altri dati provenienti da sensori, PLC e software di gestione, sarà condotta la progettazione dei modelli di ML da impiegare (**MS5**). Parallelamente è stato condotto il design dei modelli di Big Data analytics (**TASK 2.2**), basati su dati raccolti in cloud distribuito, per l'elaborazione dei modelli su cui elaborare il riconoscimento in grado di autoperfezionarsi con

l'incremento dei dati a disposizione¹ (**MS6**). Attraverso la successiva somministrazione di dati "campione", raccolti da impianti pilota della filiera ittica, sarà condotto il test e la validazione della piattaforma (**TASK 2.3**) con dati reali (**MS7**) (**DL2**). Seguito dal processo di ottimizzazione della piattaforma (**TASK 2.4**) con opportuno fine tuning del modello (**MS8**).

Gap di competenze

Come previsto in fase di proposta progettuale eventuali gap di competenze saranno colmati ricorrendo a programmi di formazione specifici e collaborazioni con esperti esterni.

Si ritiene quindi necessario acquisire competenze aggiuntive, in particolare nell'ambito, nei seguenti ambiti:

1. Big Data Analysis, la cui realizzazione è affidata all'ing. Pasella, aggiudicatario del task
2. Machine Learning
3. Assessment 4.0 e qualificazione TRL

Attraverso la selezione di apposite consulenze specialistiche esterne, programmi formativi e soprattutto attraverso la consulenza messa a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMN) mediante l'acquisto dei servizi di consulenza inclusi nel catalogo del competence center Bi-Rex e secondo quanto stipulato in data 20/03/2024 attraverso l'ACCORDO DI SERVIZI - Allegato 1.

2. Fase 3 - Implementazione, raccolta dati e documentazione

Attraverso la fase di Implementazione, raccolta dati e documentazione in questo terzo ed ultimo semestre del progetto, ovvero di implementazione e sviluppo sperimentale, è stata effettuata l'implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo (**TASK 3.1**) su una installazione che faccia da caso pilota (**MS9**) su cui condurre l'acquisizione successiva dei dati (**DL3**). La raccolta e l'analisi dei Big Data in ambiente produttivo è stata condotta per il tempo necessario a collezionare quanti più dati possibili (**TASK 3.2**) in ambiente Cloud computing (**MS10**). Attraverso le attività finali di valutazione e raccolta feedback (**TASK 3.3**) e produzione di documentazione tecnica dei risultati (**TASK 3.4**), verrà prodotta opportuna qualificazione del TRL raggiunto dal progetto (**DL4**).

Per la conduzione delle attività previste nell'ambito dello sviluppo sperimentale e necessarie al raggiungimento della milestone MS9 si è resa necessaria la scelta di un ambiente produttivo che potesse fare da caso pilota.

¹ (*) N.B: variazione formale alla definizione del milestone MS6

Relativamente all'attività di design dei modelli di Big Data analytics (TASK 2.2), basati su dati raccolti in cloud distribuito, questi verranno utilizzati per l'elaborazione dei modelli su cui effettuare il riconoscimento, con la possibilità di aggiornamenti futuri per migliorare le prestazioni in funzione dell'aumento dei dati disponibili (MS6), questa modifica formale della milestone è condizionata dalle modalità tecniche con le quali il modello continuamente addestrato sarà rilasciato per aggiornare le installazioni in produzione, ad ogni modo non altera la natura e la finalità del Task 2.2 e comunque conduce al raggiungimento della milestone MS6, anzi mette in evidenza il vantaggio di poter addestrare e perfezionare il modello attraverso più sorgenti di dataset differenti e periodicamente di poter quindi eseguire il sistema perfezionato su dataset sempre più vasti.

Scelta del partner per la conduzione del caso pilota

Infoteam in qualità di produttore dei sistemi per i mercati ittici alla produzione a marchio e-Fish, come meglio descritto nel documento DL1 “Rilascio di un framework documentale e acquisizione competenze ed un ambiente infrastrutturale cloud” e a seguito delle attività di acquisizione dei dataset come documentato nel report DL2 “Test e la validazione della piattaforma”, ha scelto di stabilire l’installazione della piattaforma di ML presso uno dei suoi clienti.

La selezione dell’impianto è stata condotta sulla fase di fattori fra cui:

- la disponibilità del cliente a collaborare alla fase sperimentale del progetto IASAI;
- la compatibilità degli impianti d’asta e dell’infrastruttura hardware e software con le tecnologie e lo scopo previste dal progetto IASAI;
- la quantità dei volumi della merce commercializzata in funzione del dataset necessario al progetto IASAI;
- il periodo di operatività dell’impianto maggiormente compatibile con i tempi previsti dalla Fase 3 del progetto (WP3) “ Implementazione, raccolta dati e documentazione”.
- la vicinanza dell’impianto alla sede del partner di progetto Infoteam;

Tabella 1: Tabella della griglia di selezione del caso pilota

IMPIANTO	DISPONIBILITÀ	COMPATIBILITÀ	VOLUMI ²	OPERATIVITÀ ³	VICINANZA
Nuovo Mercato Ittico di Pescara	SI	SI	n.a.	NO	2 KM
Mercato Ittico di Pescara	SI	NO	155K/anno	SI	2 KM
Mercato Ittico di Termoli	SI	SI	15K/anno	SI	100 KM
Mercato Ittico di Giulianova	SI	NO	70K/anno	SI	50 KM
Mercato Ittico Civitanovese	SI	NO	225K/anno	SI	120 KM
Mercato Ittico di Porto Garibaldi	NO	SI	100K/anno	SI	350 KM

Pertanto l’unico impianto disponibile fra quelli compatibili e in attività, raggiungibile facilmente, è stato individuato nel Mercato Ittico di Termoli. Attraverso la richiesta formale di adesione a titolo gratuito al progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI” (IASAI) al soggetto proprietario e gestore dell’impianto, inviata al Comune di Termoli dalla capofila Infoteam, il 21/11/2024 è stato formalizzato l’accordo di adesione al progetto sperimentale.

L’adesione a titolo gratuito alle nuove soluzioni tecnologiche implementative per il mercato ittico all’ingrosso stipulato, Protocollo Partenza del Comune di Termoli N. 75248/2024 del 21-11-2024, prevede quindi di disponibilità dell’ente a sostenere e collaborare al progetto IASAI e pertanto a:

- Acquisire i dati della pesca per allenare i modelli Machine Learning
- Utilizzare in via sperimentale il sistema di riconoscimento AI delle specie ittiche
- Partecipare ad eventi di disseminazione dei risultati

² I volumi si riferiscono alla media annuale di casse di prodotto ittico commercializzate calcolata sulla base degli ultimi 3 anni, il valore è espresso in migliaia di casse all’anno.

³ L’operatività si riferisce alla compatibilità con il WP3 del periodo di attività dell’impianto, escludendo il periodo di arresto temporaneo delle operazioni della pesca nell’area e/o allo stato di operatività generale dell’impianto.

L'impianto è situato all'interno del porto termolese e più precisamente in piazza dei pescatori sul lato della banchina di riva, in Piazzale dei Pescatori 86039, Termoli (CB).

Figura 1- Vista esterna del Mercato Ittico di Termoli

Le attività quindi di implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo che faccia da caso pilota hanno previsto l'acquisto e l'installazione di dispositivi e materiale impiantistico necessari al funzionamento dei sistemi software per l'acquisizione e la successiva elaborazione dei dataset.

Di seguito l'elenco delle principali attrezzature e dispositivi installati:

- AXIS M3115-LVE Network Camera, Technical specifications URL: <https://www.axis.com/products/axis-m3115-lve#technical-specifications>
- CBS250-24P-4G Cisco Smart Switch, Technical specifications URL: https://www.cisco.com/c/dam/global/it_it/td/docs/switch/LAN/cbms/CBS-250-350/QSG/Cisco_Business_250_Series_IT_Combo.pdf
- Materiale elettrico, tra cui CAVO LAN 4X2 AWG23 S/FTP CAT.6 LSZH, PATCH CORD LAN AWG23 S/FTP CAT.6, 2M, PANNELLO PATCH RJ45 PER ARMADIO RACK, MULTIPRESA ASSERVITA PER ARMADIO RACK.

Task 3.1 - Implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo [IT-F.DEV]

Nell'ambito del Task 3.1, "*Implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo*", è stato possibile tradurre in realtà quanto progettato e documentato nel WP1, con particolare riferimento al rilascio del framework documentale e dell'infrastruttura cloud descritto nel Deliverable DL1. Il lavoro ha portato all'implementazione di un sistema avanzato in grado di automatizzare l'acquisizione e l'analisi delle immagini di prodotti ittici, integrandosi con i processi produttivi di un caso pilota.

La preparazione dei dataset è stata una fase cruciale per l'efficacia del progetto. Partendo dall'analisi dei requisiti, si è creato un dataset completo di immagini di specie ittiche, accompagnato da informazioni analitiche quali la specie, la taglia e i relativi codici FAO Alpha-3. Questi dati sono stati raccolti tramite telecamere IP strategicamente posizionate nelle linee produttive e organizzati in formato JSON, facilitando la correlazione tra immagini e transazioni dei prodotti e garantendo una perfetta integrazione con i sistemi e-Fish.

La fase iniziale ha previsto la raccolta di circa 10.000 immagini rappresentative di 25 specie ittiche, sfruttando un'infrastruttura cloud computing o ibrida per l'organizzazione e la memorizzazione dei dati. Ogni immagine è stata salvata in alta risoluzione e associata a metadati completi, standardizzati grazie alle fonti ufficiali come gli Open Data del Ministero delle Politiche Agricole e la ASFIS list of species for fishery statistics purposes. La normalizzazione e la validazione del dataset hanno garantito coerenza e qualità, permettendo di procedere all'addestramento iniziale del modello di Machine Learning.

Nella successiva fase di implementazione, il sistema è stato configurato per l'analisi real-time delle immagini raccolte durante il processo produttivo. Una telecamera IP CAM dedicata ha catturato immagini senza interferenze esterne, inviandole a un servizio API per l'analisi predittiva. Il modello di Machine Learning pre-addestrato ha processato le immagini, identificando le specie ittiche attraverso il codice FAO Alpha-3, con tempi di risposta medi inferiori a 2 secondi. Il sistema è stato progettato per garantire un riconoscimento affidabile almeno del 70% delle specie ittiche target, con un obiettivo di identificare almeno 40 specie diverse.

Figura 2 - Processi di addestramento ed utilizzo del sistema di Machine Learning

L'infrastruttura software, basata su un'architettura on-premise per garantire la massima efficienza, ha sfruttato un approccio asincrono per l'integrazione con il sistema d'asta e ha permesso di consolidare i dati raccolti in modo strutturato e sicuro. Questi risultati rappresentano il coronamento del lavoro svolto nelle fasi di analisi e progettazione generale, dimostrando che l'intero sistema è in grado di soddisfare gli obiettivi di efficienza, precisione e scalabilità delineati nel progetto.

Sviluppo delle interfacce API per la raccolta delle immagini e metadati [FASE A]

Il servizio "ImageRecognition" rappresenta un componente cruciale dell'architettura software di e-Fish, responsabile dell'acquisizione e della gestione delle immagini dei prodotti venduti all'asta. Sviluppato con NestJS, un framework Node.js per la costruzione di applicazioni server-side efficienti e scalabili, e containerizzato con Docker per garantire portabilità e consistenza nell'ambiente di esecuzione, il servizio opera in stretta sinergia con altri componenti del sistema, in particolare con il servizio "EventBus". Quest'ultimo funge da hub di comunicazione, esponendo una socket su cui "ImageRecognition" si pone in ascolto.

Il flusso operativo del servizio si attiva al ricevimento di un evento specifico, quello di fine battuta d'asta, trasmesso tramite "EventBus". Il payload di tale evento non si limita a segnalare la conclusione della

battuta d'asta, ma include anche metadati dettagliati relativi al prodotto appena venduto. Queste informazioni, strutturate in formato JSON, comprendono dati quali la descrizione del prodotto, le specie ittiche che lo compongono, la qualità, eventuali allergeni e altre informazioni rilevanti.

```
{
  "className": "Prodotto",
  "id": 22,
  "codice": "041.1",
  "nome": "MERLUZZO O NASELLO GROSSO",
  "descrizione": "MERLUZZO O NASELLO GROSSO",
  "colli": 1,
  "allergene":
  {
    "className": "Allergene",
    "_id": "654b6ef612701e1490c0c5bf",
    "id": 1,
    "codice": "000",
    "descrizione": "Nessun allergene addizionato"
  },
  "componenti":
  [
    {
      "specie":
      {
        "className": "Specie",
        "_id": "654b6ef612701e71abc0c5c4",
        "qualita":
        [
          {
            "codiceFao": "HKE",
            "denominazione": "Nasello o merluzzo",
            "denominazioneScientifica": "Merluccius merluccius",
            "ordine": "Gadiformes",
            "famiglia": "Merluccidae",
            "identificazioneSpecie": "381",
            "id": 495,
            "codice": "HKE",
            "etichetta": "Nasello o merluzzo (HKE)"
          }
        ],
        "qualita":
        {
          "className": "Qualita",
          "_id": "654b6ef612701ec3c7c0c5ca",
          "id": 1,
          "codice": "Q001",
          "descrizione": "I Qualità"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Figura 3- Estratto del contenuto del file metadati JSON associato ad un prodotto e correlato all'immagine ottenuta dalla CAM

Una volta ricevuto l'evento, "ImageRecognition" avvia il processo di acquisizione dell'immagine. Questo avviene tramite una chiamata all'interfaccia CGI esposta dalla webcam all'endpoint **/jpg/1/image.jpg** collegata al sistema d'asta e posizionata sulla sezione di vendita, che cattura un'immagine del prodotto fisico. A questa immagine, che rappresenta l'output visivo, viene associato il JSON contenente i metadati, creando un legame indissolubile tra l'aspetto fisico e le informazioni descrittive del prodotto. Sia l'immagine che il relativo file JSON vengono quindi

memorizzati in modo persistente sul filesystem del server, garantendo la conservazione e la successiva accessibilità dei dati.

Per consentire l'accesso all'archivio delle immagini e dei metadati, "ImageRecognition" espone una rotta API RESTful, protetta tramite autenticazione JWT (JSON Web Token).

Questo meccanismo di autenticazione assicura che solo utenti autorizzati possano accedere ai dati. La rotta API accetta un parametro di input fondamentale: la data. Questo parametro permette di filtrare l'archivio, recuperando esclusivamente le immagini e i metadati relativi alle aste concluse in una specifica data.

La risposta fornita dall'API consiste in un archivio compresso in formato ZIP, contenente tutte le immagini e i file JSON di metadati corrispondenti alla data richiesta. Questo formato di output facilita il download e la gestione dei dati da parte del client che effettua la richiesta.

Nome ▲	Dimensione
1727711002889-20240930-MIT-B.jpg	935,2 kB
1727711002889-20240930-MIT-B.json	5,4 kB
1727711049365-20240930-MIT-B.jpg	886,9 kB
1727711049365-20240930-MIT-B.json	16,0 kB
1727711069535-20240930-MIT-B.jpg	888,1 kB
1727711069535-20240930-MIT-B.json	16,0 kB
172771118994-20240930-MIT-B.jpg	989,7 kB
172771118994-20240930-MIT-B.json	15,2 kB
1727711512658-20240930-MIT-B.jpg	959,2 kB

Figura 4 - Estratto del contenuto dell'archivio zip in risposta alla chiamata API

Esito della Raccolta Dati

Il monitoraggio dell'andamento della raccolta dei dati avviene costantemente, così come l'aggregazione di metriche utili a tracciare osservazioni importanti come l'andamento del numero di immagini raccolte, la qualità delle specie ittiche e la varietà delle stesse nel corso del tempo. Queste osservazioni sono state e saranno fondamentali per tracciare l'evoluzione della disponibilità di immagini e per evidenziare eventuali squilibri nella distribuzione delle specie.

Ad esempio, il grafico che mostra la distribuzione delle qualità delle specie (Figura 3), mostra chiaramente come questi parametri non possano essere attualmente utilizzati per l'addestramento di un modello predittivo. Questo squilibrio nelle distribuzioni, con un parametro nettamente prevalente, rende difficile ottenere una performance ottimale su specie meno rappresentate.

Figura 5 - Distribuzione per specie ittiche

Figura 6 - Immagini elaborate per data

Figura 7 - Distribuzione per qualità

Figura 8 - Specie riconosciute per data

Figura 9 - Distribuzione delle specie per singola data

Sviluppo delle interfacce API per l'utilizzo del modello addestrato [FASE B]

Il servizio "ImagePrediction" rappresenta un componente innovativo dell'architettura software di e-Fish, responsabile dell'identificazione automatica delle specie ittiche durante il processo di vendita all'asta. Sviluppato con NestJS e containerizzato con Docker, questo servizio opera in stretta interazione con altri componenti del sistema, in particolare "EventBus" e il servizio di "predizione".

Il flusso operativo del servizio "ImagePrediction" si avvia con la ricezione di un evento di pesatura del prodotto ittico imminente alla vendita. Questo evento viene trasmesso tramite una socket esposta dal servizio "EventBus", che funge da sistema di messaggistica centralizzato per l'architettura e-Fish. Una volta ricevuto l'evento, "ImagePrediction" attiva l'acquisizione di un'immagine del prodotto. Questa operazione avviene tramite una richiesta all'interfaccia CGI esposta direttamente dalla webcam posizionata strategicamente sulla sezione di pesatura. L'immagine acquisita viene ottenuta in formato raw, ovvero i dati grezzi dell'immagine digitale.

Con i dati raw dell'immagine a disposizione, "ImagePrediction" procede alla preparazione del payload per la chiamata al servizio di "predizione". Quest'ultimo è anch'esso implementato come container Docker e rappresenta il motore di intelligenza artificiale per l'identificazione delle specie. La

comunicazione tra "ImagePrediction" e il servizio di "predizione" avviene tramite una chiamata API protetta da un token machine-to-machine (M2M). Questo token garantisce l'autenticazione e l'autorizzazione tra i due servizi, prevenendo accessi non autorizzati e assicurando l'integrità del processo.

Il servizio di "predizione", una volta ricevuta l'immagine e verificato il token M2M, esegue l'analisi dell'immagine e restituisce una risposta contenente un array di codici di specie FAO. Questi codici rappresentano uno standard internazionale per l'identificazione delle specie ittiche. Ricevuta la risposta dal servizio di "predizione", "ImagePrediction" pubblica a sua volta un evento sul servizio "EventBus". Questo evento contiene l'array di codici FAO restituito dal servizio di "predizione".

L'ultimo attore coinvolto in questo processo è il client d'asta, un'applicazione front-end sviluppata con Angular. Questa applicazione è in ascolto sul servizio "EventBus" e intercetta l'evento emesso da "ImagePrediction". Ricevuti i codici FAO, il client d'asta si occupa di valorizzare l'input del prodotto presente sulla sezione dell'interfaccia utente destinata alla battuta d'asta successiva, mostrando all'utente il prodotto pre identificato, basandosi sulla decodifica dei codici FAO ricevuti.

Installazione presso il caso pilota (MS9)

Secondo quanto documentato nel "*Verbale installazione impianto Mercato Ittico di Termoli*", nei giorni 17 e 20 dicembre 2024 sono state completate le attività di installazione dei dispositivi previsti per la conduzione del caso pilota presso l'impianto di vendita all'asta del Mercato Ittico di Termoli.

L'installazione dell'infrastruttura software presso il caso pilota (parte on-premise), il Mercato Ittico di Termoli, è stata eseguita sfruttando il sistema data center già operativo dal 2023. Questo data center si presenta come un ambiente tecnologicamente avanzato, progettato per garantire alte prestazioni, sicurezza e scalabilità, rendendolo ideale per l'integrazione della piattaforma di machine learning sviluppata nel progetto.

La componente principale dell'infrastruttura è rappresentata da un sistema server equipaggiato con processori Intel Xeon di terza generazione, noti per la loro capacità di elaborazione ad alte prestazioni, essenziale per supportare i complessi carichi di lavoro richiesti dal modello di Machine Learning. La connessione diretta e ridondata con lo storage, basata su un'infrastruttura Ethernet da 25 Gb, assicura un trasferimento dati rapido e affidabile, riducendo al minimo i tempi di latenza durante l'elaborazione delle immagini. Il sistema di boot dell'hypervisor, certificato da VMware, è stato configurato utilizzando due memorie flash in configurazione RAID1, garantendo robustezza e ridondanza in fase di avvio del sistema.

La virtualizzazione dell'infrastruttura è stata realizzata grazie alla licenza VMware Essentials Plus, che consente la gestione di un cluster fino a tre nodi con doppio processore ciascuno. Le funzionalità avanzate come vMotion permettono la migrazione live delle macchine virtuali tra i nodi, garantendo l'alta disponibilità del sistema anche durante eventuali operazioni di manutenzione o aggiornamento.

L'espandibilità del sistema è supportata dalla configurazione di 32 slot RAM e 8 slot per dischi, offrendo la possibilità di ampliare le capacità del server in base alle esigenze future.

Lo storage centralizzato, dotato di un doppio controller iSCSI a 25 Gb, offre ampie possibilità di espansione dei dischi e garantisce un accesso rapido e simultaneo ai dati da parte delle macchine virtuali. Questa configurazione si è dimostrata essenziale per gestire i file immagine e i metadati JSON prodotti durante l'acquisizione delle immagini ittiche, nonché per garantire la disponibilità di dataset di grandi dimensioni necessari per le analisi in tempo reale. Inoltre, il supporto tecnico garantisce la presa in carico dei guasti entro quattro ore dalla segnalazione, assicurando continuità operativa e minimizzando i rischi di downtime.

L'infrastruttura è ospitata all'interno di un armadio rack specificamente configurato, dotato di accessori di fissaggio, copertura per gli spazi vuoti e PDU da 16A. Il sistema è ulteriormente protetto da un gruppo di continuità (UPS) da 3000VA, equipaggiato con una scheda di rete per la gestione intelligente del datacenter in caso di interruzioni dell'alimentazione. Questo sistema garantisce la salvaguardia dei dati e la continuità operativa anche in condizioni di emergenza.

L'installazione della piattaforma software di Machine Learning è stata realizzata implementando le sue componenti principali come macchine virtuali all'interno di questa infrastruttura. L'architettura containerizzata della piattaforma, basata su Docker, è stata distribuita su uno dei nodi VMware per ottimizzare le risorse disponibili e garantire un'operatività fluida. Il sistema sfrutta il data center esistente per l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini in tempo reale, con i servizi API dedicati per la gestione dei flussi di dati che operano all'interno delle VM configurate.

In sintesi, l'infrastruttura software è stata installata in un ambiente produttivo altamente affidabile e scalabile, in grado di sostenere le attività sperimentali previste dal progetto. Grazie alla solida base tecnologica fornita dal data center del Mercato Ittico di Termoli, il sistema può operare con elevata efficienza, supportando i requisiti di elaborazione dei dati e garantendo l'affidabilità necessaria per il successo del caso pilota.

Come stabilito nel Task 1.1 "Analisi dei requisiti e definizione del progetto" per avviare la FASE B del sistema di machine learning che prevede l'utilizzo del modello addestrato al fine di elaborare l'immagine e riconoscere correttamente la specie ittica in essa presente, è stata necessaria l'installazione dell'impianto d'asta di una seconda IP CAM. La IP CAM per l'acquisizione delle immagini per la predizione è stata installata ed integrata nella sezione di nastro trasportatore dedicata alla postazione di pesatura automatica.

Figura 10 - Sistema di acquisizione dei dataset per la predizione e a l'addestramento

Per la corretta integrazione del dispositivo IP CAM nell'impianto, necessario all'acquisizione delle immagini dei prodotti ittici prima della fase della vendita, è stata quindi installata la IP CAMERA marca AXIS modello M3115-LVE equipaggiata con tecnologia Zipstream con supporto per H.264 e H.265, Qualità video HDTV 1080p, Forensic WDR, Lightfinder e illuminazione IR. (AXIS, s.d.).

Figura 11 - Tavola tecnica dell'impianto d'asta

Il dispositivo di acquisizione digitale è stato installato sull'apposito braccio INOX fissato al nastro trasportatore nella sezione dedicata alla pesatura automatica dei prodotti e collegata alla rete LAN mediante un cablaggio dedicato attraverso la posa di appositi cavi di rete in cat. 6A con schermatura di tipo S/FTP idonea agli ambienti di tipo industriale, canalizzazioni, guaine di protezione e tutti gli accessori necessari.

Figura 12 - Layout prospettico dell'impianto di vendita all'asta

Il risultato finale dell'installazione della IP CAM è visibile nella foto seguente, dove sono mostrate entrambe le IP CAM che compongono l'impianto.

La IP CAM dedicata all'acquisizione delle immagini destinate all'elaborazione ai fini predittivi è quella posizionata a destra della foto.

Figura 13 - Vista del nastro trasportatore, dettaglio IP CAM

Attività di comunicazione e disseminazione

Pur in assenza di un budget dedicato, è stato possibile realizzare una serie di iniziative significative volte a promuovere e diffondere i contenuti del progetto. Oltre alla partecipazione all'Expo G7 Italia, tenutosi a Siracusa nel settembre 2024, dove il progetto è stato presentato a un pubblico istituzionale e internazionale, è stata recentemente organizzata, con il coordinamento di tutti i partner, una presentazione istituzionale presso il Comune di Termoli.

L'incontro con gli operatori del settore della pesca ha riscontrato particolare interesse, evidenziando un'adesione entusiasta alle finalità del progetto. È stato possibile chiarire come gli esiti attesi rappresentino un supporto decisionale a vantaggio del settore, anziché una potenziale minaccia alle dinamiche occupazionali, contribuendo così a dissipare iniziali preoccupazioni.

In aggiunta, il progetto IASAI è stato oggetto di intervento in due eventi organizzati da Confindustria Piccola Industria e ANITEC-ASSINFORM, svoltisi in autunno nelle città di Parma e Piacenza, consolidando la visibilità presso stakeholder industriali e tecnologici.

Per garantire tracciabilità e accessibilità delle informazioni, i dettagli delle attività sono stati regolarmente condivisi sulla piattaforma LinkedIn, consultabili tramite l'hashtag dedicato #IASAI.

Queste iniziative testimoniano l'impegno nel valorizzare il progetto attraverso canali multidisciplinari, rafforzandone l'impatto e la percezione presso target diversificati.

Tabella 2: Tabella sintetica delle attività di comunicazione

PERIODO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MATERIALI DI COMUNICAZIONE
Settembre 2024	Evento #AI4Food Piacenza, organizzato da CERR - Confindustria Emilia-Romagna Ricerca e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7241865260448575489
Ottobre 2024	Evento "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PMI" Parma e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7249496160216793090
Dicembre 2024	Evento "Innovazioni tecnologiche e mercato ittico" Termoli e Post LinkedIn	https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7273378825156112384
Dicembre 2024	Articolo web INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL MERCATO ITTICO: Nuove Soluzioni per il Futuro della Pesca	https://www.efish.it/innovazioni-tecnologiche-nel-mercato-ittico-nuove-soluzioni-per-il-futuro-della-pesca/

L'Ente proprietario e gestore del Mercato Ittico di Termoli, il Comune di Termoli, per annunciare e dare visibilità dell'adesione al progetto sperimentale IASAI, oltre che relativamente ad altri progetti ed iniziative analoghe che lo vedono coinvolto, l'11/12/2024 ha organizzato un evento di presentazione presso la propria sala consiliare dal titolo: **Innovazioni tecnologiche e Mercato Ittico - Presentazione delle soluzioni tecnologiche per il Mercato Ittico all'Ingresso e adesione ai progetti di ricerca e innovazione.**

COMUNE DI TERMOLO
Assessorato alle Attività Produttive

Innovazioni tecnologiche e Mercato Ittico

Presentazione delle soluzioni tecnologiche per il Mercato Ittico all'Ingresso e adesione ai progetti di ricerca e innovazione.

Mercoledì 11 dicembre 2024 - Sala consigliare del Comune di Termoli - Via Sannitica, 5

Ore 10:00

Saluti istituzionali: **www. Nicola Antonio Balice**, Sindaco del Comune di Termoli.

Introduzione e apertura lavori: **www. Mabele Cozzani**, Assessore comunale al bilancio, fiscalità locale, attività produttive e SUAP.

Moderatore: **Ing. Antonio Plescia**, Settore lavori pubblici, settore patrimonio, sportello unico per le attività produttive.

Presentazione progetti di ricerca e innovazione

Ore 10:15

IASAI finanziato tramite bando a cascata da BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence Competence Center, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP C2H23000040009. "Image Analytics for Seafood machinery using AI" - acronimo IASAI - avuto come obiettivo principale lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura.

INFOTEAM: Introduzione generale progetto Image Analytics for Seafood machinery using AI. Il caso pilota in fase di avvio presso il Mercato Ittico di Termoli.
Relatore: Luca Di Nicola, product manager e-Fish, R&D manager Infoteam srl - Pescara

FACTORDEV: Il sistema di Image Analytics basato su tecniche di Machine Learning per il riconoscimento automatico delle specie ittiche.
Relatore: Nicola Bianconini, amministratore Factor Dev srl - Parma

CNR ISMN Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (Odr): Aspetti di validazione scientifica e TRL obiettivo del progetto.
Relatore: Francesco Mercuri, ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche - Bologna

Breve sessione di domande e risposte

Ore 10:45

S2S finanziato tramite bando della Regione Lazio "Riposizionamento competitivo S2S" Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 - Smart Specialisation Strategy Regionale (SIS3), CUP F89I23001260007. "Space2Sea" - acronimo S2S - avente come obiettivo principale lo sviluppo di una piattaforma basata su tecnologie satellitari per l'erogazione di servizi finalizzati alla tutela delle risorse costiere e del mare attraverso il tracciamento delle proprietà qualitative per la loro valorizzazione e condivisione.

DIGIMAT: Introduzione generale progetto Space2Sea e servizio di Monitoraggio delle aree in fermo biologico interdette alla pesca.
Relatore: Paolo Bitonte, project manager Digimat S.p.A - Matera

INFOTEAM: Tracciamento della pesca e certificazione delle aree di provenienza. Il caso pilota in fase di avvio presso il Mercato Ittico di Termoli.
Relatore: Luca Di Nicola, product manager e-Fish, R&D manager Infoteam srl - Pescara

CNR IIA Istituto sull'inquinamento atmosferico: Monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero e prossime attività di comunicazione e divulgazione scientifica.
Relatore: Alessandra Neri, ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche - Roma

Breve sessione di domande e risposte

Presentazione del nuovo sistema di acquisto online

Ore 11:15

e-Fish Asta Online
Progetto di ammodernamento del sistema d'asta del mercato ittico all'ingrosso di Termoli, finanziato mediante PO FEAMP 2014-2020. Presentazione del sistema di acquisto online all'asta del Mercato Ittico all'ingrosso, nuove opportunità per valorizzare il prodotto della marineria termolese.

INFOTEAM: Nuove tecnologie per nuove opportunità nel settore delle filiere ittiche.
Relatore: Massimo Di Roma, branch manager e-Fish, Infoteam srl - Pescara

Mercato Ittico di Termoli: Innovazioni introdotte dall'ammodernamento del Mercato Ittico nel 2023, nuove opportunità e rilancio del Mercato Ittico comunale.
Relatore: Ing. Antonio Plescia

Conclusioni e dibattito finale con gli operatori del settore

Figura 14 - Poster dell'evento di presentazione al Comune di Termoli

Durante l'evento di presentazione, alla presenza della stampa locale e degli stakeholder, è stato illustrato il progetto IASAI, finanziato tramite bando a cascata da BI-REX - Big Data Innovation & Research Excellence Competence Center, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), CUP

C29H23000040009. “Image Analytics for Seafood machinery using AI” – acronimo IASAI - avente come obiettivo principale lo sviluppo di un sistema di machine learning per il riconoscimento delle specie ittiche. Nell'ambito delle manifatture intelligenti, il contesto di applicazione è quello dell'innovazione tecnologica nell'industria agroalimentare, nella filiera della pesca e dell'acquacoltura.

Per l'occasione è stata redatta una Slide Deck di progetto con la quale ciascun partner ha illustrato, mediante il proprio relatore, le attività previste e lo stato di avanzamento attraverso uno speech totale di circa 30 minuti.

- **INFOTEAM:** Introduzione generale progetto Image Analytics for Seafood machinery using AI. Il caso pilota in fase di avvio presso il Mercato Ittico di Termoli.
Relatore: **Luca Di Nicola**, product manager e-Fish, R&D manager Infoteam srl – Pescara
- **FACTORDEV:** Il sistema di Image Analytics basato su tecniche di Machine Learning per il riconoscimento automatico delle specie ittiche.
Relatore: **Nicola Bianconcini**, amministratore Factor Dev srl - Parma
- **CNR ISMN** Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (Odr): Aspetti di validazione scientifica e TRL obiettivo del progetto.
Relatore: **Francesco Mercuri**, ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche - Bologna

Uno dei servizi redatti durante l'evento a cura di TeleRegione TV “*Innovazione tecnologica per rilanciare il mercato ittico di Termoli del 15/12/2024*” è disponibile sulla piattaforma You Tube all'URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ydTS4jCWD3I> .

Figura 15 - Foto dell'evento Comune di Termoli 11/12/2025

3. Deliverable DL3 – Documentazione tecnica dei risultati

Il Deliverable DL3 rappresenta la fase implementativa del progetto “Image Analytics for Seafood machinery using AI”, dedicata alla conduzione delle attività sperimentali e alla raccolta dati in ambiente produttivo.

Attraverso quanto previsto dal milestone MS9 *"installazione che faccia da caso pilota su cui condurre l'acquisizione successiva dei dati"*, la piattaforma di machine learning è stata implementata in un contesto reale per automatizzare il riconoscimento delle specie ittiche, garantendo efficienza nei processi di trasformazione e commercializzazione.

Implementazione della piattaforma di ML in ambiente produttivo presso il caso pilota

Per il deploy del modello addestrato al riconoscimento delle specie ittiche, è stata implementata una piattaforma altamente modulare e scalabile. La soluzione è stata progettata per operare in un ambiente produttivo, garantendo efficienza, precisione e robustezza. Di seguito, i dettagli delle principali soluzioni tecniche adottate.

- **Pytorch per caricare lo snapshot del modello**

Il modello è stato addestrato e salvato in formato compatibile con PyTorch. Durante la fase di produzione, PyTorch è stato utilizzato per caricare lo snapshot del modello, garantendo rapidità e facilità di integrazione con il resto della pipeline.

- **OpenCV per modificare le immagini con bounding box e labels**

OpenCV è stato scelto per elaborare le immagini in input in base all'output del modello di machine learning. Quando il modello restituisce predizioni valide, le immagini vengono modificate aggiungendo bounding box e etichette per evidenziare le specie riconosciute. Questa soluzione ha consentito di gestire la manipolazione delle immagini in tempo reale in modo efficiente, minimizzando l'impatto sulle performance del sistema.

- **FastAPI per la comunicazione REST**

La piattaforma è stata dotata di un'interfaccia RESTful basata su FastAPI, garantendo una comunicazione rapida e sicura tra i vari componenti del sistema. FastAPI ha reso possibile l'implementazione di endpoint per l'upload delle immagini, la generazione delle predizioni e la restituzione dei risultati in formato JSON.

- **Docker per la containerizzazione**

Per semplificare il deployment e garantire la portabilità tra diversi ambienti, è stata adottata la containerizzazione tramite Docker. Questa tecnologia consente di impacchettare l'applicazione e le sue dipendenze in un'unica immagine, riducendo i problemi legati alla configurazione e facilitando l'implementazione in ambienti cloud e on-premises.

Documentazione API

La rotta API per l'accesso all'archivio è progettata per garantire sicurezza e flessibilità. Di seguito i dettagli:

Richiesta token JWT

- **Metodo HTTP:** POST
- **Endpoint:** /login
- **Autenticazione:** nessuna.
- **Parametri:**
 - **username** (obbligatorio): in formato stringa, pre generato e comunicato al partner.
 - **password** (obbligatorio): in formato stringa, pre generato e comunicato al partner.
- **Risposta:**
 - In caso di successo (codice di stato **200 OK**), la risposta è un JSON contenente:
 - "access_token", che dovrà essere inserito nell'header delle successive richieste
 - In caso di errore, viene restituito il codice di stato HTTP **401 Unauthorized** (se i parametri sono errati o non validi) o **500 Internal Server Error** (in caso di errori interni del server).

Seguono i dettagli della rotta API per l'accesso all'archivio:

Richiesta archivio zip per singolo giorno

- **Metodo HTTP:** GET
- **Endpoint:** /:day (dove :day è la data nel formato ISO 8601 YYYY-MM-DD, ad esempio 2024-09-30)
- **Autenticazione:** Richiede un token JWT valido nell'header **Authorization** della richiesta.
- **Parametri:**
 - **day** (obbligatorio): Specifica la data per la quale si desidera recuperare l'archivio. Il formato atteso è YYYY-MM-DD.
- **Risposta:**
 - In caso di successo (codice di stato **200 OK**), la risposta è un archivio ZIP contenente:
 - File immagine nel formato JPEG per ogni prodotto venduto nella data specificata.
 - File JSON per ogni prodotto, contenente i metadati associati. Il nome del file JSON è correlato all'immagine corrispondente per facilitare l'associazione.
 - In caso di successo, in assenza di dati viene restituito il codice di stato HTTP **404 Not Found**.

- In caso di errore, vengono restituiti codici di stato HTTP appropriati, come **400 Bad Request** (se il formato della data non è valido), **401 Unauthorized** (se l'autenticazione fallisce) o **500 Internal Server Error** (in caso di errori interni del server).

L'interfaccia API è stata progettata per essere intuitiva e facilmente integrabile con altre applicazioni. Il sistema offre un unico endpoint che prende in input un'immagine e restituisce la predizione completa. Di seguito viene mostrato l'endpoint principale.

Chiamata da "ImagePrediction" alla webcam

- **Metodo HTTP:** GET
- **Endpoint:** /jpg/1/image.jpg
- **Autenticazione:** non attesa.
- **Parametri:** non attesi.
- **Risposta:** immagine in formato raw JPG

Chiamata da "ImagePrediction" al servizio di "predizione"

- **Metodo HTTP:** POST
- **Endpoint:** /api/predict
- **Autenticazione:** Richiede un token JWT valido nell'header **Authorization** della richiesta.
- **Parametri Body:**
 - **image** (obbligatorio): Contiene i dati raw dell'immagine, codificati in base64. Esempio di payload JSON:
 - JSON

```
{ "image":  
"iVBORw0KGgoAAAANSUgAAAAUAAAAFCAYAAACNbybIAAAAHEIEQVQI12P4  
//8/w38GIAXDIBKE0DHxgljNBAAO9TXL0Y4OHwAAAABJRU5ErkJggg==" }
```
- **Risposta:**
 - In caso di successo (codice di stato **200 OK**), la risposta è un array di codici FAO in formato JSON. Esempio:
 - JSON

```
{ "species": ["COD", "HKE", "HAD"] }
```
 - In caso di successo (codice di stato **200 OK**) in assenza di dati: { "species": ["", "", ""] }
 - In caso di errore, vengono restituiti codici di stato HTTP appropriati, come **400 Bad Request** (se il formato della data non è valido), **401 Unauthorized** (se l'autenticazione fallisce) o **500 Internal Server Error** (in caso di errori interni del server).

Questi dettagli forniscono una panoramica completa del funzionamento del servizio "ImagePrediction" e delle sue interazioni con gli altri componenti del sistema e-Fish, con un focus sulle chiamate API coinvolte.

Figura 16 - Elaborazione dell'immagine

Documentazione di utilizzo della piattaforma di ML in ambiente produttivo presso il caso pilota

Le immagini dei prodotti ittici vengono catturate attraverso telecamere IP, come il modello AXIS M3115-LVE, posizionate strategicamente lungo le linee di produzione, con particolare attenzione alle postazioni di pesatura e vendita. Ogni immagine è acquisita in formato raw e accompagnata da un file JSON contenente metadati dettagliati, come descrizione del prodotto, qualità e informazioni su eventuali allergeni. I dati raccolti vengono poi trasmessi e archiviati in un ambiente cloud distribuito, garantendo efficienza nella gestione e accessibilità.

Una volta acquisita, ogni immagine viene elaborata tramite l'interfaccia REST della piattaforma, sviluppata con FastAPI. Il modello di Machine Learning analizza l'immagine e restituisce un array di codici FAO che identificano le specie ittiche presenti. Le immagini processate, arricchite con bounding box e etichette descrittive, vengono memorizzate e sono accessibili tramite l'interfaccia utente dei sistemi e-Fish, consentendo agli operatori di visualizzarle in tempo reale.

Gli utenti autorizzati possono accedere alle immagini e ai relativi metadati attraverso endpoint dedicati, protetti da un sistema di autenticazione JWT. Questo sistema permette di filtrare i dati per data, recuperando solo le informazioni pertinenti alle aste concluse in un giorno specifico. I risultati vengono

resi disponibili sotto forma di archivio compresso, in formato ZIP, per semplificarne il download e la gestione.

L'integrazione della piattaforma con i sistemi e-Fish garantisce una comunicazione fluida e un'automazione ottimale delle operazioni. I servizi "ImageRecognition" e "ImagePrediction" interagiscono con i componenti di e-Fish tramite un sistema di messaggistica centralizzato, chiamato "EventBus", che assicura la sincronizzazione in tempo reale tra le diverse fasi del processo. Inoltre, il client d'asta, sviluppato in Angular, riceve i risultati delle predizioni e li visualizza in tempo reale per gli operatori, migliorando la velocità e la precisione delle attività legate alla vendita.

Questa soluzione porta significativi benefici, tra cui una drastica riduzione dei tempi di identificazione delle specie ittiche e un incremento della precisione nei processi di trasformazione e commercializzazione. La piattaforma, altamente scalabile, è progettata per essere facilmente adattabile ad altri contesti produttivi e mercati. Infine, l'associazione tra immagini, metadati e codici FAO garantisce una completa tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, contribuendo a migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità della gestione dei prodotti ittici.

Il sistema viene quindi reso operativo in data 20/12/2024 e lasciato un funzione per la fase successiva del progetto che prevede la **raccolta e l'analisi dei Big Data in ambiente produttivo** per il tempo necessario a collezionare quanti più dati possibili (**TASK 3.2**) in ambiente Cloud computing (**MS10**).